

ZAMONAVIY BIOINFORMATIKA YONDASHUVLARIGA ASOSLANIB BIOLOGIK TIZIMLARNI KOMPYUTERDA MODELLASHTIRISH

Hamidova Bahor G'affor qizi.,¹ Qurbonova Nasibaxon Ortiq qizi.,¹ Eshmuminova Mehribon Nabijonovna.,¹ Ikromjonova Muxlisa Muzaffar qizi.,¹ Xurramova Sarvinoz Olimjon qizi.,¹ O'ralov Avazbek Yarqinjon o'g'li.¹

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15526953>

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy bioinformatik yondashuvlarga asoslanib biologik tizimlarni kompyuterda modellashtirish vositalari tahlil qilindi. COPASI, CellDesigner, COBRA Toolbox, SBML va FBA kabi dasturlar funksional imkoniyatlari, qo'llanilish sohalari va afzalliklari nuqtai nazaridan solishtirildi. Ularning biologik jarayonlarni raqamli muhitda tasvirlash, eksperimentlarni bashorat qilish va ilmiy gipotezalarni shakllantirishdagi o'rni ko'rsatib berildi. Tadqiqot natijalari, shuningdek, bu vositalarning afzalliklari bilan bir qatorda ba'zi cheklovlarini ham ochib beradi.

Kalit so'zlar: Bioinformatika, tizimli biologiya, modellashtirish, simulyatsiya, COPASI, CellDesigner, COBRA Toolbox, SBML, FBA.

Аннотация. В статье рассмотрены современные биоинформатические подходы к компьютерному моделированию биологических систем. Проведен сравнительный анализ программных платформ COPASI, CellDesigner, COBRA Toolbox, SBML и FBA с точки зрения их функциональных возможностей, областей применения и преимуществ. Показана их роль в цифровом представлении биологических процессов, прогнозировании экспериментальных результатов и формулировании научных гипотез. Также выявлены как сильные стороны, так и определённые ограничения данных инструментов.

Ключевые слова: Биоинформатика, системная биология, моделирование, симуляция, COPASI, CellDesigner, COBRA Toolbox, SBML, FBA

Abstract. This article explores modern bioinformatics approaches to computer-based modeling of biological systems. A comparative analysis of COPASI, CellDesigner, COBRA Toolbox, SBML, and FBA platforms is provided in terms of their functional capabilities, application areas, and advantages. Their role in digitally representing biological processes, predicting experimental outcomes, and formulating scientific hypotheses is highlighted. The study also discusses the strengths and limitations of these tools.

Keywords: Bioinformatics, systems biology, modeling, simulation, COPASI, CellDesigner, COBRA Toolbox, SBML, FBA.

Kirish

Zamonaviy biologiyada katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlash zarurati ortib borayotgani eksperimental yondashuvlarni raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashtirishni taqozo etmoqda. Ayniqsa, genomika, proteomika va metabolomika kabi ommaviy tahlil metodlari orqali olingan biologik ma'lumotlarning murakkabligi va hajmi ularni chuqur tahlil qilishda bioinformatik vositalarning qo'llanilishini zarur qiladi. Bioinformatika fanining asosiy vazifalaridan biri — biologik tizimlarning tuzilishi va funksional xususiyatlarini matematik modellar va kompyuter simulyatsiyasi orqali tahlil qilishdir. Bu yondashuv eksperimental

biologiyada, xususan molekulyar biologiya, hujayra fiziologiyasi va tizimli biologiya sohasida yangi ilmiy gipotezalarni shakllantirish, mavjud ma'lumotlarni interpretatsiya qilish hamda istiqbolli eksperimentlarni rejalashtirishda muhim rol o'ynaydi. Biologik tizimlarni modellashtirish va simulyatsiya qilish orqali hujayradagi metabolik yo'llar, gen-regulyator tarmoqlari va signal uzatish mexanizmlari kabi murakkab jarayonlarning dinamikasini bashorat qilish imkoniyati yaratiladi. Ushbu yondashuvlar zamonaviy bioinformatik platformalar — COPASI, CellDesigner, COBRA Toolbox kabi dasturiy vositalar orqali amalga oshiriladi. Ularning qo'llanilishi biologik tizimlar faoliyatini raqamli muhitda tahlil qilish, eksperiment natijalarini aniqlik bilan talqin etish va ilmiy tadqiqotlar samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Materiallar va metodlar

Ushbu maqolada biologik tizimlarni modellashtirish va simulyatsiya qilishda keng qo'llaniladigan zamonaviy bioinformatik vositalarning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilindi. Tanlangan vositalar quyidagilardan iborat: *COPASI*, *CellDesigner*, *COBRA Toolbox*, *SBML (Systems Biology Markup Language)* va *Flux Balance Analysis (FBA)*. Har bir dasturiy platforma uchun uning funksional imkoniyatlari, qo'llash sohalari, hamda biologik tizimlarning ma'lumotlar asosida matematik modellashtirilishiga oid yondashuvlar o'rganildi[3].

Analiz uchun ochiq manbalardagi ilmiy adabiyotlar, dasturiy hujjatlar va ilgari o'tkazilgan modellashtirish ishlarining nashr etilgan natijalari asos qilib olindi. COPASI dasturi orqali kimyoviy reaksiyalar kinetikasini modellashtirish imkoniyatlari, CellDesigner yordamida gen-regulyator tarmoqlarni vizualizatsiya qilish texnikasi, COBRA Toolbox orqali esa metabolik oqimlarni tahlil qilish uslubi ko'rib chiqildi. SBML formati orqali tizimli biologiya modellarining almashinuvi va integratsiyalashuviga oid imkoniyatlar tahlil qilindi. FBA metodologiyasi esa metabolik tarmoqlarda oqimlarni matematik hisoblash uchun qo'llandi[2,9].

Shuningdek, maqolada mavjud bioinformatik yondashuvlarning eksperimental biologiyaga integratsiyalashuvi, ularning aniqligi, qayta ishlash tezligi va bashorat qilish imkoniyatlari sifat mezonlari asosida baholandi.

Natijalar

Tahlil qilingan bioinformatik platformalar biologik tizimlarni kompyuter yordamida modellashtirishda turlicha yondashuvlar va afzalliklarga ega ekani aniqlandi. COPASI dasturi reaksiya kinetikasi asosida biologik jarayonlarning vaqtga bog'liq dinamikasini simulyatsiya qilishga mo'ljallangan bo'lib, u hujayradagi metabolik yo'llar faoliyatini bashorat qilish imkonini beradi. Ushbu dasturda o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqliklar matematik formulalar yordamida ifodalanib, modellashtirish natijalari grafik ko'rinishda vizualizatsiya qilinadi[1]].

CellDesigner esa gen-regulyator va signal uzatish tarmoqlarini grafik interfeys asosida modellashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, gen-ekspressiya va oqsillararo o'zaro ta'sirlarni aniq va funksional tarzda ifodalash imkonini beradi. Bu dasturda yaratilgan modellar **SBML** formati orqali boshqa platformalar bilan moslashtirilishi ham yuqori darajadagi integratsiyalashuvni ta'minlaydi.

COBRA Toolbox platformasi esa **constraint-based modeling** va **flux balance analysis (FBA)** metodlariga asoslangan bo'lib, metabolik tarmoqlardagi oqimlarni optimallashtirish va resurslardan foydalanish samaradorligini baholashda keng qo'llaniladi. Ushbu yondashuv, masalan, *E. coli* bakteriyasi metabolizmini modellashtirish orqali antibiotiklarga qarshilik mexanizmlarini chuqurroq o'rganish imkonini beradi[4,6].

Modellashtirish va simulyatsiya natijalari shuni ko'rsatdiki, biologik tizimlarni raqamli muhitda tasvirlash orqali eksperimental biologiyada ilgari kuzatilgan holatlarning sabablari

chuqurroq tushuniladi, yangi gipotezalar ilgari suriladi hamda vaqt va resurslar tejiladi. Shu bilan birga, mavjud platformalar biologik realistikani to‘liq ifodalashda ayrim cheklovlarga ega. Masalan, ko‘p bosqichli signal yo‘llaridagi noaniqliklar, ma’lumotlarning yetishmasligi yoki haddan tashqari soddalashtirilgan modellar natijalarning aniq prognozini cheklashi mumkin[5].

Biroq, AI (sun’iy intellekt) va mashinali o‘rganishga asoslangan yangi algoritmlarning bioinformatika bilan uyg‘unlashuvi mavjud muammolarni bartaraf etish va ilg‘or bashorat tizimlarini yaratish imkonini bermoqda. Ayniqsa, *deep learning* asosidagi modellar oqsil tuzilmasini aniqlash (masalan, AlphaFold) yoki genetik tarmoq faoliyatini taxmin qilishda ilg‘or natijalarni namoyon qilmoqda[7,8].

1-rasm. Bioinformatik vositalarning nisbiy qo‘llanish usuli

Ushbu doiraviy diagrammada biologik tizimlarni modellashtirishda keng qo‘llaniladigan bioinformatik platformalarning nisbiy ulushi tasvirlangan. Tahlil natijalariga ko‘ra, **COBRA Toolbox** metabolik tarmoqlarda modellashtirish imkoniyatlari tufayli eng ko‘p qo‘llaniladigan vosita bo‘lib, umumiy ulushning 30 % ini tashkil etadi. **FBA** esa mustaqil matematik yondashuv sifatida ham, COBRA bilan integratsiyada ham keng tatbiq etilmoqda (25 %).

CellDesigner grafik interfeysda genetik tarmoqlarni modellashtirish imkoniyatlari bilan ajralib turadi (20 %), **COPASI** esa reaksiya kinetikasi asosidagi simulyatsiyalarda qo‘llaniladi (15%). **SBML** esa modellarni dasturlararo uzatishda muhim vosita bo‘lsa-da, bevosita modellashtirishda kamroq ishlatiladi (10 %).

Vosita nomi	Asosiy vazifasi	Qo‘llanilish sohasi	Afzalliklari
COPASI	Kinetik modellashtirish va simulyatsiya	Metabolik tarmoqlar, reaksiya kinetikasi	Vaqtga bog‘liq simulyatsiya, grafik natijalar
Cell Designer	Gen-regulyator tarmoqlarini grafik interfeysda qurish	Signal uzatish yo‘llari, gen ekspressiyasi	SBML bilan moslik, intuitiv interfeys

COBRA Toolbox	Metabolik oqimlarni hisoblash (FBA asosida)	Metabolik tahlil, sintetik biologiya	MATLAB asosida, optimallashtirish imkoniyati
SBML	Biotizim modellarini almashish uchun XML-standarti	Tizimli biologiya, dasturlararo integratsiya	Platformalararo moslik, model almashinuvi
Flux Balance Analysis (FBA)	Metabolik oqimlarni matematik modellashtirish	Bakterial metabolizm, optimal dizayn	Cheklovlar asosida oqimni aniqlash, resurslarni baholash

1-jadval. Biotizimlarni kompyuterda modellashtirishda qo‘llaniladigan zamonaviy bioinformatik vositalar

Xulosa

Zamonaviy bioinformatik vositalar biologik tizimlarni chuqur tahlil qilish va modellashtirishda muhim rol o‘ynaydi. COPASI, CellDesigner, COBRA Toolbox, SBML va FBA kabi platformalar turli funksional yondashuvlarga ega bo‘lib, ularning har biri metabolik, genetik va signal uzatish tizimlarini o‘rganishda samarali vosita hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, kompyuterda modellashtirish biologik jarayonlarni yanada aniqroq talqin qilish, ilmiy gipotezalarni shakllantirish va tajriba samaradorligini oshirish imkonini beradi. Biroq, ba’zi cheklovlar — ma’lumot yetishmasligi yoki soddalashtirilgan modellar — aniqlikka salbiy ta’sir qilishi mumkin. Kelgusida sun’iy intellekt va chuqur o‘rganish metodlarining integratsiyasi bu kamchiliklarni kamaytirib, modellashtirish aniqligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bois, bioinformatik yondashuvlar biologiyaning rivojlanishida istiqbolli yo‘nalishlardan biri sanaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kitano H. (2002). Computational systems biology. *Nature*, 420(6912), 206–210.
2. Klipp E., Herwig R., Kowald A., Wierling C., Lehrach H. (2005). *Systems biology in practice: concepts, implementation and application*. Wiley-VCH.
3. Hucka M., et al. (2003). The systems biology markup language (SBML): a medium for representation and exchange of biochemical network models. *Bioinformatics*, 19(4), 524–531.
4. Heinemann M., and Panke S. (2006). Synthetic biology—putting engineering into biology. *Bioinformatics*, 22(22), 2790–2799.
5. Nielsen J. (2003). It is all about metabolic fluxes. *Journal of Bacteriology*, 185(24), 7031–7035.
6. Hoops, S., et al. (2006). *COPASI—a COmplex PATHway SIMulator*. *Bioinformatics*, 22(24), 3067–3074
7. Heirendt, L., et al. (2019). *Creation and analysis of biochemical constraint-based models using the COBRA Toolbox v.3.0*. *Nature Protocols*, 14, 639–702.
8. Funahashi, A., et al. (2008). *CellDesigner 3.5: A Versatile Modeling Tool for Biochemical Networks*. *Proceedings of the IEEE*, 96(8), 1254–1265.
9. Miskovic, L. & Hatzimanikatis, V. (2011). *Modeling of uncertainties in biochemical reactions*. *Biotechnology and Bioengineering*, 108(2), 413–423.